

УДК 349.2

Шевчук Олександр Михайлович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Oleksandr M. Shevchuk –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of the department of administrative law and administrative activities,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Церковна Владислава Олександрівна –

*студентка 5 курсу
фінансово-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Vladyslava O. Tserkovna –

*5th year student,
Finance and Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Шляхи вдосконалення законодавства з питань діяльності митних брокерів

У статті досліджено діяльність митних брокерів України та його законодавче регулювання. Висвітлюються актуальні проблеми законодавства стосовно митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення митними брокерами та запропоновано шляхи його вдосконалення. Підкреслюється практичне значення митної брокерської діяльності у сприянні торгівлі, запобіганні контрабанди та забезпеченні збору доходів держави.

Ключові слова: митні брокери, імпортери, декларація товарів, митниця, митне оформлення, митне посередництво, зовнішня торгівля, операції.

В статье исследована деятельность таможенных брокеров Украины и его законодательное регулирование. Освещаются актуальные проблемы законодательства относительно таможенного оформления товаров и транспортных средств коммерческого назначения таможенными брокерами и предложены пути его совершенствования. Подчеркивается практическое значение таможенной брокерской деятельности в содействии торговле, предотвращении контрабанды и обеспечении сбора доходов государства.

Ключевые слова: таможенные брокеры, импортеры, декларация товаров, таможня, таможенное оформление, таможенное посредничество, внешняя торговля, операции.

O.M. Shevchuk, V.O. Tserkovna Ways to Improve Legislation on the Activities of Customs Brokers

The article focuses on the process of becoming customs brokers. Since the proclamation of the independence of the Ukrainian state, the institution of customs clearance has gone its own way of development. With the pace of world trade, the countries of Europe and the country of communication, with this importance, the instant clearance of goods and vehicles may be identified as contributing to expanding the possibilities of providing customs clearance services. In this context, the effectiveness of the customs officer is crucial, not only

for the financial sector but also for economic development - and change in the customs system in Ukraine turns into macroeconomic indicators.

It is emphasized that the sphere of customs-brokerage services primarily aims to defend the interests of foreign economic entities and increase the speed of implementation of foreign trade agreements, the speed of movement of goods and vehicles for commercial purposes through the customs border of Ukraine, as well as counteracting smuggling and replenishing of the state budget.

The author specifies the requirement for obtaining permit documents by enterprises from the State Fiscal Service of Ukraine and analyzes the subjectivity of enterprises that may receive a permit for customs brokerage activities and identify some deficiencies in the legislation. Also, comparing the experience of foreign countries, the absence of any financial guarantees in Ukraine for paying customs duties by customs brokers have been revealed, which entails risks of non-fulfillment of obligations and violations of the legislation, and as a result, non-receipt of funds to the budget and bringing to administrative liability customs brokers.

Extension of scientific researches concerning ways of improvement of customs brokerage activity and substantiation of legislative and practical aspects of such activity for the improvement of their functioning in foreign trade and promotion of commodity producers' activities are made. It is considered that high professionalism and deep knowledge of customs agents in the field of a declaration is a positive element for improving the legislation and the necessary assistance to legislative bodies in its law-making activity.

Keywords: customs brokers, importers, goods declaration, customs, customs clearance, customs mediation, foreign trade, transactions.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української державності ми спостерігаємо безліч реформ, в тому числі й у митній сфері, але стан справ в економіці України залишається вкрай складним і потребує більшої уваги та конкретних рішучих дій в сторону покращення показників. З урахуванням особливостей розвитку світової торгівлі, її бурхливого зростання і пошуку тенденцій до найбільш ефективних транспортно-логістичних розв'язок істотно підвищується роль і відповідальність митних посередників - митних брокерів. Цей підхід, закладений в основу Рамкових стандартів безпеки, які прийняті Україною.

У більшості випадків причиною простоїв транспортних засобів і вантажів та несвочасність відправлення товарів митними органами є відсутність спеціальної підготовки і недостатньо оперативне реагування учасників експортно-імпортних операцій на зміни, що відбуваються в законодавстві та його недосконалість. Це неминуче призводить як суб'єктів ЗЕД, так і митні органи до необґрунтованих матеріальних, тимчасових і трудових затрат, що, найчастіше, тягне за собою порушення законодавства, а часом змушує їх вирішувати виниклі проблеми протиправними методами. При цьому і суб'єкти ЗЕД, і митні органи зацікавлені в збільшенні вантажопотоків, розширення зовнішньоекономічної діяльності,

скорочення часу на виконання митних процедур. Таким чином, питання розвитку діяльності митних брокерів у зовнішній торгівлі потребують більш фундаментальних наукових досліджень. Дане питання стає ще більш актуальним в умовах євроінтеграції та, у зв'язку з цим, взятих Україною на себе зобов'язань стосовно приведення у відповідність законодавства відповідно до міжнародних стандартів й адаптації закордонного досвіду регулювання митної брокерської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретично обґрунтованими та практично значущими розробками, що забезпечують ефективне управління процесом розвитку і просування функціонування митного посередництва займалися такі вчені як В.В. Копейчиков, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, К.К. Сандровський, В.В. Резнікова, І. Міщенко та ін. Останніми роками привертає увагу вчених питання економічної сутності митного посередництва, а саме таких вчених як: І. Федотова, А. Дунська, О. Корнійчук, О. Коробкова, Ю. Медвідь, І. Світлак та інші. О. Коробкова зазначає, що ефективною моделлю митної брокерської діяльності для України має бути модель державного регулювання з повною відсутністю державного адміністрування [1, с. 5]. Деякі науковці дотримуються позиції, що застосування контролю як засобу забезпечення законності за діяльністю митних посередників є

важливим механізмом, що дозволяє забезпечувати права, свободи та законні інтереси суб'єктів переміщення. Інші ж вважають, що саме удосконалення правової бази, ретельне виявлення та впровадження досвіду закордонних країн дасть можливість виявити властиві такій діяльності організаційно-правові й управлінські помилки, що дозволить уникнути їх, та значною мірою удосконалити діяльність митних брокерів. Але, навіть з огляду на важливість діяльності саме митних брокерів та їх вклад в економіку країни, законодавче закріплення такої діяльності досі залишається не достатньо дослідженим.

Невирішені раніше проблеми. На поточному етапі розвитку інституту митного посередництва, досі не визначені шляхи вдосконалення та організаційно-правові основи діяльності саме митних брокерів, умови їх функціонування, які повинні бути прийняті з урахуванням новітніх технологій. Важливо також обґрунтувати процедури моніторингу якості наданих послуг митними агентами у сфері митної декларації з урахуванням світового досвіду.

Мета статті. Метою статті є розширення наукових досліджень стосовно шляхів удосконалення митної брокерської діяльності й обґрунтування законодавчих та практичних аспектів такої діяльності для удосконалення їх функціонування у зовнішній торгівлі та сприяння діяльності товаровиробників.

Виклад основного матеріалу. Слово "broker" з англійської, означає "посередник". У ринкових умовах, під впливом конкуренції, процеси диференціації та спеціалізації властиві всім галузям економіки. Тому, у міру лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, стрімкого збільшення кількості та обсягів зовнішньоторговельних операцій, розвитку митного законодавства із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) стали виділятися спеціалізовані структури, в завдання яких входило консультування учасників експортно-імпортних операцій в області митного законодавства й оформлення товарів і транспортних засобів на комерційній основі.

З часу проголошення незалежності української держави інститут митного посередництва пройшов свій шлях розвитку. У відповідний період склад і кількість митних

посередників змінювалась, іноді всупереч потребам митної сфери [2]. Прийнята 2012 року нова редакція Митного кодексу України (далі - МКУ) в новому форматі визначила правове поле для діяльності митних посередників, змінила їх склад. Відповідно до положень МКУ митним брокером є підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Стаття 418 МКУ розкриває також поняття "агента з митного оформлення", де останній розуміється як фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред'явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Відповідно до Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" з 28.06.2015 ліцензування митної брокерської діяльності припинене, а ліцензії на провадження митної брокерської діяльності вважаються недійсними. При цьому у митних брокерів на даний час відсутня необхідність повідомлення ДФС про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії на провадження митної брокерської діяльності, зокрема – у договорах страхування власної діяльності. З метою провадження митної брокерської діяльності підприємства повинні отримати Дозвіл, що надається Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) та Адміністрацією Держприкордонслужби України відповідно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності. Стосовно даного положення зазначеного в Наказі Міністерства фінансів України (далі - МФУ) «Про діяльність митних брокерів» № 693 від 04.08.2015 р. існує неузгодженість, адже дозвіл видається ДФС України й сама заява на отримання дозволу подається лише ДФС, окрім того, рішення про надання дозволу чи ні приймається також саме цим органом виконавчої влади. Підставою для прийняття спільною групою рішення про відмову у наданні/переоформленні дозволу є неповні

та/або недостовірні відомості, що містяться у заяві про надання/переоформлення дозволу. Тому Адміністрація Держприкордонслужби України фактично не приймає участі у прийнятті таких рішень, стосовно видачі дозволів на провадження митної брокерської діяльності і зазначена в даному положенні її участь є лише формальною.

І як результат, на сьогодні, митні брокери можуть виконувати свої професійні обов'язки на підставі даних, що містяться у реєстрі митних брокерів, який висвітлений на офіційному веб-порталі ДФС у мережі Інтернет у рубриці "Реєстри". За Наказом МФУ «Про діяльність митних брокерів» № 693 встановлено порядок подання і розгляду заяв та надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності й контролю за нею [3]. Строк дії дозволу – необмежений. Взагалі, вагомою проблемою є те, що МКУ містить норми, що стосуються отримання Дозволів на здійснення митної брокерської діяльності підприємствами, однак відсутні вимоги до підприємств, що бажають отримати дозволи.

Чинним МКУ визначено коло суб'єктів, які можуть займатися митною брокерською діяльністю, а саме – підприємства. Як зазначається в п. 38 ст. 4 МКУ підприємство – це будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець. Тобто законодавець, виходячи з наведених понять, не обмежує коло суб'єктів і не розділяє їх на резидентів та нерезидентів які можуть отримати дозвіл. Але, звертаючи увагу на ст. 265 МКУ маємо визначення декларанта і ним може бути тільки резидент за винятком особливих випадків передбачених ч. 2 ст. 265 МКУ. Як зазначалося вище, агентом з митного оформлення може бути лише фізична особа – резидент. Тому, з огляду на вищесказане, видається не логічним надання права декларування митним брокерам нерезидентам. Митний брокер може розпочати декларування товарів з моменту включення його до реєстру митних брокерів.

Безумовно, на сьогодні діяльність митних брокерів, взагалі та на території України, зокрема, має вагоме значення при здійсненні процедури декларування і митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення. У проведеному опитуванні в одному з регіонів Філіппін посадових осіб

митних органів та імпортерів зазначається, що респонденти ВОО (Bureau of Customs - Митне бюро – філіппінське урядове агентство при Міністерстві фінансів) виявляють, що, як правило, митні брокери є дуже важливими елементом у сприянні торгівлі, у виявленні контрабанди й у забезпеченні збору доходів до держави. З іншого боку, імпортери мають загальну оцінку що митні брокери відіграють важливу роль у спрощенні торгівлі, також у перешкоджанні контрабанди в будь-якій формі, забезпеченні надходжень до бюджету [4, с. 1].

Імпортери та експортери можуть проходити митне оформлення самостійно або за допомогою посередників. Опитування 2017 року показало, що значна частина підприємств працюють із митними брокерами: про таку співпрацю повідомило 84% опитаних (81% у 2016 році) [5, с. 72]. Характеризуючи складність процедури декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення представлених на ринку, та вимог до них – сертифікатів походження, отримання дозвільних документів, заповнення граф митних декларацій при помещенні їх у відповідний митний режим, визначенням країни походження, коду товару, акредитація підприємства на митниці, все це дає змогу зробити висновок, що для здійснення митного оформлення потрібно оперувати великим багажем спеціалізованої інформації та ін. А особливо складність проявляється через постійні зміни митного, податкового законодавства, нормативно-правових актів ДФС.

Митні органи, виконуючи покладені на них завдання, контролюють суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів з метою забезпечення законності у митній галузі, відповідно до Наказу МФУ «Про діяльність митних брокерів» № 693. Але, на сьогодні, ми спостерігаємо багато недоліків усталеної системи надання митних брокерських послуг. Насамперед потрібно встановити чітку процедуру контролю за митною брокерською діяльністю, адже корупція в митній сфері України є і залишається однією з найбільших загроз економічній безпеці, наявному правопорядкові й загалом українському народові. Тому, розробка концептуальних і методичних засад удосконалення законодавчого регулювання митного посередництва забезпечить широкі можливості для задоволення

потреби українських й іноземних громадян в митній сфері, сприятиме значному внеску в економіку міста та регіону, в тому числі внаслідок податкових надходжень до бюджету, припливу іноземної валюти та інвестицій, збільшення кількості робочих місць.

Варто зазначити, що як учасник митних правовідносин, митний брокер, належить до групи суб'єктів митного права, які не мають державно-владних повноважень у галузі митної справи та виступають як підлегла сторона [2]. Сьогодні митний брокер може брати участь в розробці та реалізації митної політики та митного законодавства, вчасно відстежувати інституційні та нормативні акти в галузі митної справи, і давати по них свої висновки. З 1995 року створена Асоціація митних брокерів України, яка об'єднала під своєю егідою юридичних осіб, які надають митні брокерські послуги, послуги митного складу, а також підприємства й організації, вищі навчальні заклади, діяльність яких пов'язана з митним оформленням товарів. **Основна мета діяльності Асоціації:** координація господарської діяльності, пов'язаної з митною справою, а також провадження культурної, освітньої та наукової діяльності. Юридична відповідальність митного брокера охоплює застосування санкцій митного, адміністративного, кримінального права, а також цивільних і господарсько-правових санкцій. У зв'язку з покладенням на митного брокера обов'язку сплати митних платежів на нього також поширюються санкції встановлені податковим законодавством України [6, с. 208]. Загалом чинне законодавство України не містить порядку відповідальності учасників правовідносин, що складаються при здійсненні митних брокерських послуг. Тому потрібно визначити чіткий порядок відповідальності, а також окреслити права й обов'язки відповідних учасників митних правовідносин.

Митні брокери прагнуть здійснювати повний комплекс послуг для своїх клієнтів: консультують з питань митного законодавства та зовнішньоекономічної діяльності; організують міжнародні перевезення, обробку вантажів на вантажних комплексах, зберігання товарів на складах тимчасового зберігання та митних складах; здійснюють митні формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, використовують електронне

декларування; тим самим сприяють підвищенню якості здійснення митних формальностей – дій, що підлягають виконанню органами Державної фіскальної служби й посередниками у митній сфері з метою виконання норм законодавства України в митній сфері [1, с. 35].

Одним із призначень органів ДФС є створення сприятливих умов для розвитку ЗЕД при одночасному забезпеченні захисту митних інтересів України та посередницьких структур, що допомагають і сприяють швидкому переміщенню товарів й транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України [1, с. 47]. На офіційному порталі Державної фіскальної служби України, зазначено, що Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності, станом на 04.04.2019, налічує 6120 брокерських контор [7]. А у багатьох країнах світу декларування товарів здійснюється лише за участю митних брокерів.

Завдання митного брокера полягають в тому, щоб за дорученням суб'єкта господарювання (як правило на підставі договору доручення) здійснити усі митні формальності до товарів що переміщуються через митний кордон України. Безпосередньо підприємницька діяльність, пов'язана із декларуванням товарів, починається саме з укладання договору. Отже, договір є підставою для виникнення відносин між суб'єктами ЗЕД та підприємствами-митними брокерами [1, с.47]. Але на сьогодні відсутній чіткий опис основ регулювання самої діяльності митних брокерів, що призводить до труднощів в роботі митниці та митних брокерів. При цьому, митний агент несе повну відповідальність: за правдивість поданих ним відомостей, за своєчасну та повну сплату митних платежів з товарів, що переміщуються через митний кордон України. **Варто зазначити, що на сьогодні законодавством України не передбачено вимог до агентів з митного оформлення щодо складання ними кваліфікаційних іспитів та отримання кваліфікаційних посвідчень.** Агент з митного оформлення несе відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, в межах визначених цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

Якщо звернутися до закордонного досвіду, щодо діяльності митних брокерів, то в таких країнах як Філіппіни, США, Канада, Греція, Італія, Китай передбачене обов'язкове ліцензування для здійснення митної брокерської діяльності. В деяких країнах вимагаються також фінансові гарантії, наприклад в Канаді, Франції, Іспанії та ін. У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії діяльність митного брокера зовсім не врегульована на законодавчому рівні й діяльність щодо надання посередницьких послуг чітко не регламентується. Права й обов'язки митного представника прописуються лише в угоді між агентом і принципалом. У Німеччині взагалі відсутнє визначення статусу митного брокера, однак взаємини митного агента і його клієнта регулюються законом про приватну комерційну діяльність. Вивчення досвіду країн ЄС, учасниць Митного союзу, надає Україні, яка орієнтована на приєднання до Європейського Союзу, можливості інтегрування їх позитивних напрацювань у вітчизняну практику здійснення митної справи, особливо в умовах реформування Державної фіскальної служби України [8, с. 125-126].

В Україні на законодавчому рівні не передбачено жодних фінансових гарантій щодо сплати митних платежів митними брокерами, що тягне за собою ризики невиконання зобов'язань та порушення законодавства і, як результат, ненадходження до бюджету коштів і притягнення до адміністративної відповідальності митних брокерів. Єдиними економічними методами регулювання митної брокерської діяльності є стягнення платежів та податків з підприємницької діяльності митних брокерів згідно з Податковим кодексом України.

Варто звернути увагу, що митний брокер виконує дії в інтересах суб'єкта ЗЕД за договором доручення та представляє його інтереси перед органами ДФС, що перебуває в логічному сперечанні з його залежністю від ДФС України, яка полягає у включенні підприємця до реєстру митних брокерів та видачі дозволів на здійснення митної брокерської діяльності [1, с. 128].

Висновки. Таким чином, використання митних брокерських послуг в Україні є необхідним кроком на шляху подальшої інтеграції країни до цивілізованого розвитку її зовнішньоекономічних відносин. Перед

законодавчими органами на даний час стоїть завдання з підготовки та реалізації деяких сучасних, пристосованих до європейського законодавства, правових актів, спрямованих на захист як національних економічних інтересів держави, митних підрозділів ДФС так й інтересів митних брокерів, які у свою чергу, покликані відстоювати інтереси особи, яку представляють перед митними органами.

Враховуючи те, що митні брокери перебувають в деякій залежності від ДФС, через вимогу отримання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності, пропонуємо запровадити відкритий електронний сервіс з особистими законодавчими рекомендаціями наданими митними брокерами. Очевидно, що професійний досвід і знання стосовно сфери митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, якими оперують митні брокери, може допомогти не тільки суб'єктам ЗЕД, а й митним органам, законодавчим органам, а отже, неодмінно, призведе до прискорення зовнішньоторговельного обороту товарів і до прискорення здійснення відповідних митних процедур. Виходячи з практичних міркувань, надана інформація митними агентами, безумовно, може надати допомогу законодавцю в його правотворчій діяльності. Адже професійні брокери й держава зацікавлені в розробці єдиної нормативно-правової бази, яка сприятиме створенню сприятливого клімату для розвитку ринку митних послуг.

Зокрема, необхідно усунути колізії, неточності та прогалини в законодавчих актах, а перед усім внести зміни до положень які визначають суб'єктний склад державних органів відповідальних за надання/переоформлення дозволів на здійснення митної брокерської діяльності. Встановити чітку процедуру контролю за митною брокерською діяльністю, а також окреслити права й обов'язки відповідних учасників митних правовідносин.

Необхідно внести зміну до положення чинного МКУ (ст. 416) стосовно визначення поняття митного брокера, а саме уточнити, що надавати послуги з декларування можуть тільки підприємства-резиденти, адже агентами з митного оформлення можуть бути лише фізичні особи-резиденти.

Також для уникнення корупційних ризиків та для здійснення процедури моніторингу якості наданих послуг митними агентами у сфері митного декларування пропонуємо ввести систему електронного обчислення виконаних угод митним брокером. Це дасть змогу оцінити внутрішні показники ефективності діяльності митних агентів, кількість невиконаних контрактів за зобов'язаннями із митного оформлення товарів або транспортних засобів комерційного призначення та швидкості такого оформлення.

Варто запровадити на законодавчому рівні фінансові гарантії перед державою по сплаті митних платежів, що дасть змогу поліпшити

регулярність надходжень до державного бюджету України. Чітке закріплення основ діяльності митних брокерів за єдиними стандартами значно поліпшить якість їхніх послуг, при цьому дотримання професійних правил буде обов'язковою умовою здійснення діяльності митних брокерів.

Список використаних джерел:

1. Коробкова О. М. Організаційно-економічні основи регулювання митної брокерської діяльності : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.03 / О. М. Коробкова ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 214 с.
2. Федотова І. О. Три рівні митних правовідносин за участю митних посередників / І. О. Федотова // Адміністративне право і процес / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2013. – № 4 (6). – С. 140-146.
3. Про діяльність митних брокерів : Наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693 // Офіційний вісник України зі змінами. – 2015. – № 72. – Ст. 2394.
4. Pastor C. B. Customs Brokers: their Vital Role in Mediating Transactions Between Selected Importers in Metro Manila and the Bureau of Customs / C. B. Pastor, J. G. Nieva, F. L. T. Palomares // Proceedings of the DLSU Research Congress. – 2015. – No. 3. – Pp. 1–12.
5. Кузяків О. Спрощення процедур торгівлі в Україні: оцінки та очікування бізнесу : аналітичний звіт за результатами III хвили опитування українських експортерів та імпортерів / О. Кузяків, І. Федець; за ред. І. Федець. – К.: ІЕД, 2018. – 135 с.
6. Мостовий А. Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні / А. Мостовий // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів. – 2014. – № 60. – С. 202-211.
7. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – 2019. – Режим доступу : <http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html>.
8. Коробкова О. М. Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Коробкова // Електрон. фах. вид. Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – Режим доступу : <http://www.m.nauka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=4787>.

References:

1. O. M. Korobkova, Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy rehuliuвання mytnoi brokerskoi diialnosti : dys. ...kand. ekon. nauk : 08.00.03 / O. M. Korobkova ; In-t problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen. – Odesa, 2018. – 214 p.
2. I. O. Fedotova, Try rivni mytnykh pravovidnosyn za uchastiu mytnykh poserednykiv / I. O. Fedotova // Administratyvne pravo i protses / Kyivskiy nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. – 2013. – No. 4 (6). – Pp. 140-146.
3. Pro diialnist mytnykh brokeriv : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 04.08.2015 No. 693 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy zi zminamy. – 2015. – No. 72. – St. 2394.

4. C. B. Pastor, Customs Brokers: their Vital Role in Mediating Transactions Between Selected Importers in Metro Manila and the Bureau of Customs / C. B. Pastor, J. G. Nieva, F. L. T. Palomares // Proceedings of the DLSU Research Congress. – 2015. – No. 3. – Pp. 1–12.

5. O. Kuziakiv, Sproshchennia protsedur torhivli v Ukraini: otsinky ta ochikuvannia biznesu : analitychnyi zvit za rezultatamy III khvyli opytuvannia ukrainskykh eksporteriv ta importeriv / O. Kuziakiv, I. Fedets; za red. I. Fedets. – K.: IED, 2018. – 135 p.

6. A. Mostovyi, Osoblyvosti realizatsii pravovoho statusu mytnoho brokera v Ukraini / A. Mostovyi // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriiia yurydychna. – Lviv. – 2014. – No. 60. – Pp. 202-211.

7. Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Elektronnyi resurs] : [Veb-sait]. – Elektronni dani. – 2019. – Rezhym dostupu : <http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94921.html>.

8. O. M. Korobkova, Uzahalnennia ta adaptatsiia inozemnoho dosvidu rehuliuвання mytnoi brokerskoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / O. M. Korobkova // Elektron. fakh. vyd. Efektyvna ekonomika. – 2016. – No. 2. – Rezhym dostupu : <http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=4787>.